

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 339.13
DOI

ЭМПИРИЧЕСКИЙ БАЗИС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В
КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ

АНТОШИН С.В.,
аспирант
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована проблематика исследования и ее связь с важными научными и практическими задачами, проведен анализ последних исследований и публикаций в области потребительского рынка, механизмов и условий его координации, факторов и инноваций, влияющих на его развитие, проанализирована упоминаемость ключевых дефиниций тематики за последние двадцать лет и в текущем календарном году по опубликованным и принятым к публикации научным трудам из разных сфер социально-экономической деятельности, подтвержден нарастающий интерес к формированию систем обеспечения безопасности потребительского рынка, которые должны обеспечить баланс интересов всех ее субъектов, отображена современная ситуация на потребительском рынке Донецкой Народной Республики (по данным Республиканской инспекции по защите прав потребителей), выделена современная проблематика на государственном уровне, а также производителей, реализаторов и дистрибьюторов на потребительском рынке, идентифицированы перспективные направления становления стратегически обоснованного комплекса действий по практической реализации системы обеспечения безопасности потребительского рынка, обозначены перспективы дальнейших исследований.

***Ключевые слова:** потребительский рынок, система, обеспечение безопасности, smart-предпринимательство, защита прав потребителей, нарушения по видам продукции.*

EMPIRICAL BASIS OF THE CONSUMER MARKET IN THE
CONTEXT OF THE SECURITY SYSTEM

ANTOSHIN S.V.,
graduate student
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article substantiates the problems of research and its connection with important scientific and practical tasks, analyzes the latest research and publications in the field of the consumer market, the mechanisms and conditions for its coordination, factors and innovations that affect its development, analyzes the mention of key definitions of the topic over the past twenty years and in the current calendar year, according to published

and accepted for publication scientific works from various spheres of social and economic activity, the growing interest in the formation of systems for ensuring the safety of the consumer market, which should ensure a balance of interests of all its subjects, is reflected, the current situation on the consumer market of the Donetsk People's Republic is displayed (according to the data of the Republican Inspectorate for the Protection of Consumer Rights), highlighted modern issues at the state level, as well as manufacturers, sellers and distributors in the consumer market, identified promising areas the formation of a strategically grounded set of actions for the practical implementation of the consumer market safety system, the prospects for further research are outlined.

Keywords: *consumer market, system, security, smart entrepreneurship, consumer protection, violations by type of product.*

Постановка проблемы и её связь с важными научными и практическими задачами. Состояние потребительского рынка имеет важнейшее значение для обеспечения качества жизни и комфортности среды проживания, а также состояния здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности распространяемых через торговую сеть товаров. Обеспечение безопасности потребительского рынка обусловлено построением системы, обеспечивающей баланс интересов всех участников отношений в сфере торговли: потребителя, производителя, субъекта торговой деятельности (в том числе и ее оптового звена), и государства. Исследование эмпирического базиса потребительского рынка необходимо для формирования стратегически обоснованной комплексной системы обеспечения его безопасности, учитывающий опыт развитых и пограничных стран.

Цель. Целью исследования является изучение эмпирического базиса потребительского рынка в контексте системы обеспечения его безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что исследованиями в области потребительского рынка, изучением механизмов у условий его координации, факторов и инноваций, влияющих на его развитие, занимается многочисленное научное сообщество.

Среди отечественных авторов особое внимание привлекают труды Батыршиной Э.Р. [3], Беляевского И.К. [4], Иневатовой О.А. [7], Исмаилова В.А. и Гаджиевой Н.А. [8], Чмыревой А.Ю. [10].

Среди зарубежных ученых выделяются работы Clastres С. и Khalfallah Н. [12], Denver S. и Christensen Т. [13], Kifayat S. и Zhongjun Sh.T. [14], Lugera M. и Hofer K. M. [15].

Их научный круг интересов раскрывает эффективность динамического ценообразования со стратегическими краткосрочными рыночными взаимодействиями, становление и развитие международных потребительских рынков, выявление разрыва между намерениями и поведением потребителя в отношении современных технологий на рынке товаров и услуг.

В разрезе исследуемой проблематики изучением систем обеспечения безопасности потребительского рынка и их атрибутикой занимаются

отечественные ученые Андреев С.П. [1,2], Панфилов В.А. [1], Бессонова Н.Ю. [5], Демакова Е.А. и Зайченко Е.А. [6], Снимщикова И.В. и Цымбалова С.А. [9].

Внимания заслуживают их работы по концепции системы обеспечения безопасности и качества продовольствия на потребительском рынке России, управление качеством и устойчивым развитием регионального потребительского рынка, государственное регулирование качества и безопасности товаров на потребительском рынке, а также теоретические аспекты функционирования потребительского рынка России в условиях глобализации мировой экономики.

Зарубежные ученые Borda D. и Augustin O. [11], McCrea D. [16], Nguyen H.D. и Matty M. [17], Sutherlan Ch. и Savanna C. S. [18] исследуют осведомленность и знания румынских потребителей о безопасности пищевых продуктов, о сертифицированных маркированных пищевых продуктах, системы обеспечения безопасности пищевых продуктов, инклюзивность доступа потребителей к безопасности пищевых продуктов.

Однако недостаточно исследованным направлением в изучении потребительского рынка является стратегически обоснованное формирование и функционирование комплексной системы обеспечения его безопасности.

Изложение основного материала исследования. Актуальность темы исследования подтверждена мониторингом упоминаемости дефиниций «потребители», «спрос», «предложение», «рынок», «потребительский рынок», «качество», «безопасность», «система обеспечения», «безопасность потребительского рынка», «система обеспечения безопасности потребительского рынка» в международной и отечественной электронных базах данных ScienceDirect и КиберЛенинка (табл. 1).

Анализ упоминаемости проведен за последние 20 лет и в текущем календарном году по опубликованным и принятым к публикации научным трудам из разных сфер социально-экономической деятельности.

Результаты анализа упоминаемости дефиниций, используемых в исследовании, позволили определить трендовые прогнозы актуальности исследуемой тематики (рис. 1) – со средней вероятностью более 99% динамика актуальности выбранной проблематики будет стабильно положительной на будущие три периода.

Вышеизложенное позволяет подтвердить нарастающий интерес к формированию систем обеспечения безопасности потребительского рынка, которая должна обеспечить баланс интересов всех ее субъектов: – потребителя, который в условиях развитой конкурентной среды, будет иметь свободу выбора и возможность в удобном для себя месте приобретать товары, в первую очередь отечественного и местного производства, по справедливой цене, на приемлемых и комфортных условиях, с

возможностью выбора разных торговых форматов и организаций, осуществляющих как розничную, так и оптовую торговлю; – субъекта торговой деятельности (в том числе и ее оптового звена) выполняющего функцию по соединению интересов потребителей и производителей и транслирующего производителю запросы и предпочтения потребителей, который будет иметь возможность открывать, вести и расширять свой торговый бизнес в комфортных условиях, созданных, в том числе государством; – государства, осуществляющего разработку и реализацию государственной политики в области торговой деятельности с учетом необходимости соблюдения интересов граждан.

Таблица 1

Результаты анализа упоминаемости дефиниций, используемых в исследовании

период	потребители	спрос	предложение	рынок	потребительский рынок	качество	безопасность	система обеспечения	безопасность потребительского рынка	система обеспечения безопасности потребительского рынка
2000	8794	26166	45442	19202	4925	59836	6889	81660	1235	1698
2001	9886	27828	48466	21016	5517	62301	7528	84158	1383	1911
2002	9812	28019	48325	20838	5454	63749	7662	86523	1423	2065
2003	11560	32920	56278	24333	6382	76843	9358	100744	1645	2435
2004	11756	35393	59672	25202	6435	82354	10285	107088	1727	2498
2005	13119	39111	66646	27024	6802	94469	11445	117143	1866	2955
2006	14019	43053	72897	29502	7408	102293	12480	128053	1988	3071
2007	15937	45748	76594	31507	8398	109961	14355	133518	2331	3493
2008	17019	48948	81541	33373	9058	115772	14540	142343	2500	3769
2009	17742	52225	86564	34794	9264	124999	15439	148842	2586	3951
2010	18378	53172	85972	35558	9644	125944	15952	151231	2547	3964
2011	20410	59591	92612	39416	10805	140065	18029	164893	3056	4599
2012	23103	65150	99736	43995	12380	151546	20227	176237	3535	5422
2013	25313	71994	107626	48364	13647	163917	22886	190745	3907	6004
2014	28888	79415	115542	54108	15589	178270	25432	201083	4760	7303
2015	31537	87609	125095	58856	17075	194708	28403	216839	5124	7827
2016	33383	92350	129202	61326	18166	204367	29692	223742	5698	8494
2017	34387	100715	134709	63431	18777	213021	30635	236409	6120	9244
2018	36970	107376	141519	67502	20164	227697	32944	248950	6715	10115
2019	39260	115728	148243	71214	21340	242990	35934	262961	7317	11202
2020	43927	132127	163609	81725	24367	271106	42837	297003	8278	12610
2021	50214	151347	183169	91046	28337	301335	50122	330014	10146	15395

Рис. 1. Трендовые прогнозы актуальности исследуемой тематики на три будущих периода, ед.

Современная ситуация на потребительском рынке Донецкой Народной Республики (по данным Республиканской инспекции по защите прав потребителей) характеризуется количеством выявленных нарушений по реализации некачественной продукции, товаров с истекшим сроком годности, реализации товаров без документального подтверждения их качества и безопасности, в части отсутствия документов изготовителя и поставщика, подтверждающих их происхождение, а также идентифицированных запрещенных к ввозу товаров. Результаты выявленных нарушений за последние четыре года представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты выявленных нарушений на потребительском рынке
Донецкой Народной Республики

Период	Вид продукции, ед. измерения	Некачественная продукция по результатам отбора проб	Пищевые продукты с истекшим сроком годности	Пищевые продукты без документального подтверждения их качества и безопасности, а именно: отсутствуют документы изготовителя и поставщика, подтверждающие их происхождение	Пищевые продукты, на которых отсутствует маркировка и без документального подтверждения их качества и безопасности, в части отсутствия документов изготовителя и поставщика, подтверждающих их происхождение	Запрещенные к ввозу товары
2017 год	Алкогольная прод., л	0,0	936,20	5 041,08	4 677,81	0,0
	Б/А прод., л	0,0	781,70	3 137,54	3 757,04	0,0
	Бакалея, кг	0,12	834,14	11 000,99	17 597,91	0,0
	Молочная прод., кг	0,0	72,52	422,76	383,65	0,0
	Мясная прод., кг	0,0	123,22	6 409,67	2 969,16	754,94
	Рыбная прод., кг	0,0	1 647,97	37 845,23	2 548,99	0,0
2018 год	Алкогольная прод., л	0,0	377,85	1639,5	521,15	0,0
	Б/А прод., л	0,0	654,53	304,95	10,55	0,0
	Бакалея, кг	0,0	210,55	804,89	476,8	0,0
	Молочная прод., кг	11,6	15	56,3	5,5	0,0
	Мясная прод., кг	0,0	26,19	186,35	102,4	35
	Рыбная прод., кг	0,0	8,324	34,19	271,4	0,0
2019 год	Алкогольная продукция, л	0,0	884,3	9164,3	303,4	0,0
	Б/А продукция, л	0,0	1360,3	3290,2	608,2	0,0
	Молочная продукция, кг	1,2	33,2	158,1	327,1	0,0
	Рыбная продукция, кг	0,0	33,1	154,3	2483,1	0,0
	Мясная продукция, кг	0,0	91,1	543,8	2614,8	34,7
	Бакалея, кг	0,0	683,0	5224,0	4226,9	0,0
	Овощи/фрукты, кг	0,0	51,4	194,1	9984,3	0,0
2020 год	Алкогольная продукция, л	0,0	20,8	9,1	2,7	0,0
	Б/А продукция, л	0,0	34,4	4,2	0,1	0,0
	Молочная продукция, кг	1,0	7,9	0,8	1,0	0,0
	Рыбная продукция, кг	0,0	0,1	0,8	7,4	0,0
	Мясная продукция, кг	0,0	5,0	0,7	5,3	0,0
	Бакалея, кг	0,0	31,4	7,1	16,1	0,0
	Овощи/фрукты, кг	0,0	0,3	19,5	67,3	0,0

Результаты анализа данных таблицы 2 показывают, что регулярный контроль нарушений прав потребителей на потребительском рынке приносит свой положительный эффект, однако реализация некачественной и небезопасной продукции продолжается, т.е. потребитель не чувствует себя в полной безопасности при покупке, например, необходимых продуктов питания, одновременно приобретая их за повышенные и индексированные инфляцией и таможенными тарифами цены.

Современный производитель аналогично потребителю также сталкивается с определенными препятствиями на потребительском рынке – завышенные цены на импортируемое сырье (отсутствие местной сырьевой базы), изнашивание материально-технического оснащения производственных линий, отток профессиональных кадров за границу (нестабильная социально-экономическая обстановка в регионе), контроль ценовой политики со стороны органов власти и т.д. Как следствие, все активнее производственное предпринимательство уменьшает объемы производства и/или ликвидируется, а дистрибьюторское – интегрируется в информационное пространство (интернет-торговля), трансформируется в smart-предпринимательство [19].

Современное предпринимательство по-новому использует знания. Если знания ранее использовались как фактор внутреннего развития, то теперь знания становятся товаром, они продаются. Smart («умные») технологии как одна из ветвей третьей промышленной революции, оказывают значительное влияние на формирование нового предпринимательства. Систематизируются изменения внешней и внутренней среды, определяющие развитие предпринимательства на основе умных технологий.

Вышеизложенное влечет за собой видоизменение и переструктурирование потребительского рынка. Государство, в свою очередь, осуществляет государственную политику в области торговой деятельности с учетом необходимости соблюдения интересов как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности в изменяющихся условиях экономики страны. В связи с чем, нормативно-правовые инструменты регулирования потребительского рынка становятся лабильными и должны постоянно актуализировать современность регулируемых аспектов и проблематик в данной сфере.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенные исследования эмпирического базиса потребительского рынка показали, что формирование, развитие и функционирование системы обеспечения безопасности является не только актуальным фактором совершенствования торговли, а необходимым инструментом стратегического управления, позволяющим эффективно скоординировать потребительский рынок для удовлетворения запросов его ключевых субъектов – потребителей, производителей, реализаторов и дистрибьюторов, государства.

К перспективным направлениям становления стратегически

обоснованного комплекса действий по практической реализации системы обеспечения безопасности потребительского рынка следует отнести:

– развитие торговой инфраструктуры с использованием различных форматов торговли в целях обеспечения доступности социально значимых товаров для населения;

– максимальное обеспечение потребителей продукцией местных сельскохозяйственных товаропроизводителей путем продвижения ее на рынок края в рамках импортозамещения потребительских товаров зарубежного производства отечественными аналогами.

Перспективами дальнейших исследований является изучение маркетинговых направлений в исследовании потребительского рынка.

Список использованных источников

1. Андреев С.П. Концепция системы обеспечения безопасности и качества продовольствия на потребительском рынке России / С.П. Андреев, В.А. Панфилов // Food industry. 2017. №3 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sistemy-obespecheniya-bezopasnosti-i-kachestva-prodovolstviya-na-potrebitelskom-rynke-rossii>

2. Андреев С.П. Концепция системы обеспечения безопасности и качества продовольствия в России // ТППП АПК. 2016. №3 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sistemy-obespecheniya-bezopasnosti-i-kachestva-prodovolstviya-v-rossii>

3. Батыршина, Э.Р. Потребительский рынок: механизмы координации / Э.Р. Батыршина Г.Ю. Симйонка // АБУ. 2012. №12 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potrebitelskiy-rynok-mehanizmy-koordinatsii>

4. Беляевский И.К. Потребительский рынок как важнейший фактор благосостояния // Статистика и экономика. 2012. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potrebitelskiy-rynok-kak-vazhneyshiy-faktor-blagosostoyaniya>

5. Бессонова Н.Ю. Управление качеством и устойчивым развитием регионального потребительского рынка // РЭиУ. 2006. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom-i-ustoychivym-razvitiem-regionalnogo-potrebitelskogo-rynka>

6. Демакова Е.А. Государственное регулирование качества и безопасности товаров на потребительском рынке РФ / Е.А. Демакова, Е.А. Зайченко // ПСЭ. 2014. №2 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-kachestva-i-bezopasnosti-tovarov-na-potrebitelskom-rynke-rf>

7. Иневатова О.А. Влияние инфляционных процессов на потребительский рынок региона // Вестник ОГУ. 2015. №8 (183). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-inflyatsionnyh-protsessov-na-potrebitelskiy-rynok-regiona>

8. Исмаилов, В.А. Инновации банковского маркетинга расширяют потребительский рынок / В.А. Исмаилов, Н.А. Гаджиева, М.О. Алиев // НИР/S&R. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-bankovskogo-marketinga-rasshiryayut-potrebitelskiy-rynok>

9. Снимщикова, И.В. Теоретические аспекты функционирования потребительского рынка России в условиях глобализации мировой экономики / И.В. Снимщикова, С.А. Цымбалова // Научный журнал КубГАУ. 2015. №108. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-funktsionirovaniya-potrebitelskogo-rynka-rossii-v-usloviyah-globalizatsii-mirovoy-ekonomiki>

10. Чмырева, А.Ю. Потребительский рынок и условия его формирования и развития // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2006. № S24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potrebitelskiy-rynok-i-usloviya-ego-formirovaniya-i-razvitiya>

11. Borda, D. Romanian consumers' food safety knowledge, awareness on certified labelled food and trust in information sources / D. Borda, O. Augustin, M. Loredan, D. Dan, G. Anca, I. Nicolau // Food Control. – Vol. 120, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107544>

12. Clastres, C. Dynamic pricing efficiency with strategic retailers and consumers: An analytical analysis of short-term market interactions / C. Clastres, H. Khalfallah // Energy Economics. – Vol. 98, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105169>

13. Denver, S. Is there a potential international market for Danish welfare pork? – A consumer survey from Denmark, Sweden, and Germany / S. Denver, T. Christensen, J. Nordström, Th. B. Lund, P. Sandøe // Meat Science. – Vol. 183, January 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108616>

14. Kifayat, S. Elaborating on the consumer's intention-behavior gap regarding 5G technology: The moderating role of the product market-creation ability / S. Kifayat, Sh. T. Zhongjun // Technology in Society. – Vol. 66, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101657>

15. Lugera, M. Support for corporate social responsibility among generation Y consumers in advanced versus emerging markets / M. Lugera, K. M. Hofer, A. Floh // International Business Review. – 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101903>

16. McCrea, D. Food Safety Assurance Systems: Labeling and Information for Consumers // Encyclopedia of Food Safety. – Vol. 4, 2014. – P. 276-287. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-378612-8.00370-X>

17. Nguyen, H.D. Inclusiveness of consumer access to food safety: Evidence from certified rice in Vietnam / H.D. Nguyen, M. Matty, D. W. Verbeke // Global Food Security. – Vol. 28, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100491>

18. Sutherland, Ch. Consumer insights on Canada's food safety and food risk assessment system / Ch. Sutherland, C. S. Savanna, G.S. J. Smyth // Journal of Agriculture and Food Research. – Vol. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2020.100038>

19. Мецик, О.И. Smart-предпринимательство как современный этап развития предпринимательской деятельности / О.И. Мецик, Е.С. Петренко, Е.А. Вечкинзова // Креативная экономика. - № 12, Т.13, 2019. – С. 2465-2478.